

Pengaruh Atribut Wisata dan Pengalaman Wisata yang Dikenang Terhadap Niat Berkunjung Kembali Wisatawan

¹Indra Maulana, ¹Muhamad Rizky Khairul Ummah

¹Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR. KHEZ Muttaqien.
email: indra.maulana1177@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tourism attributes on revisit intention, to determine the effect of memorable tourism experience on revisit intention, and to determine tourism attributes and memorable tourism experience on tourist revisit intention at Kampoeng Sadang tourism object. This study uses a quantitative research model, with the method used in the study is an associative descriptive method and a sample of 98 respondents from tourists who have visited the Kampoeng Sadang tourist attraction. The test method uses IBM SPSS 22. This research shows that tourism attributes have a significant positive effect on revisit intention, then memorable tourism experience has a significant positive effect on revisit intention, and for both tourism attributes and memorable tourism experience variables have a significant positive effect on revisit intention. tourists at the Kampoeng Sadang tourist attraction.

Keywords: Tourism Attributes, Memorable Tourism Experience, Revisit Intention

Received:
9 Agustus 2023
Received in revised:
13 Agustus 2023
Accepted:
14 Agustus 2023
Published:
14 Agustus 2023

1. Pendahuluan

Pariwisata kini telah berkembang secara global dan berubah menjadi sebuah industri yang menjanjikan. Hal inilah yang menjadikan setiap negara mulai berlomba- lomba untuk menjadikan sektor pariwisatanya mendunia. Membuat wisatawan mempunyai niat untuk kembali melakukan kunjungan ulang dan merekomendasikan destinasi kepada orang lain merupakan tujuan dari setiap pengelola destinasi wisata.

Pentingnya kunjungan ulang wisatawan di suatu destinasi merupakan salah satu faktor yang membantu keberlangsungan destinasi tersebut dalam memasarkan destinasinya. Oleh sebab itu semakin beragam atraksi dan aktifitas yang disediakan oleh setiap daerah tujuan wisata, maka keragaman tersebutlah yang menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan untuk berkunjung. Semakin beragamnya atraksi serta aktifitas menjadikan wisatawan memiliki pilihan untuk melakukan keputusan berkunjung ke daya tarik wisata yang mereka inginkan.

Hal ini menjadi permasalahan yang berdampak pada penurunan niat wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali ke suatu tempat destinasi wisata yang sama. Berbagai peristiwa peristiwa seperti sosial politik dan keamanan di berbagai negara mengakibatkan berkurangnya niat penduduk dunia untuk melakukan perjalanan, khususnya ke negara tujuan wisata di negara berkembang. Penurunan niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi wisata merupakan isu utama dalam industri pariwisata saat ini

Copyright © 2023
by the author.
This article is an
open access article.

khususnya pada destinasi. Banyaknya destinasi wisata baru yang bermunculan menyebabkan persaingan yang sangat kompetitif yang berdampak kepada niat untuk berkunjung kembali dan merekomendasikan destinasi wisata kepada orang lain. Seperti halnya yang terjadi pada wisata Kampoeng Sadang dilihat dari penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

Kunjungan ke wisata Kampoeng Sadang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 ke 2019. Artinya wisatawan yang telah mengunjungi wisata Kampoeng Sadang enggan untuk melakukan kunjungan kembali ke tempat wisata tersebut. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan dapat pula dipengaruhi oleh rendahnya niat wisatawan untuk melakukan kunjungan kembali Quintal & Polczynski, (2010).

Saat ini dalam persaingan antara ketatnya perkembangan destinasi wisata yang kompetitif tidak sedikit destinasi pariwisata yang berkualitas gagal bersaing, hal ini diakibatkan karena pengelola destinasi kurang memperhatikan perilaku wisatawan untuk dapat menciptakan niat untuk berkunjung kembali ke destinasi tersebut. Bagi pemilik destinasi pariwisata, bagaimana memahami sepenuhnya perilaku pembelian wisatawan dan memprediksi niat membeli di masa depan adalah salah satu tugas penting utama.

Oleh karena itu, bagaimana caranya untuk dapat menarik wisatawan melakukan kunjungan kembali dan merekomendasikan tempat tersebut ke wisatawan lainnya merupakan nilai penting untuk kesuksesan pengembangan suatu destinasi pariwisata Dhankhar & Singh, (2014) Pernyataan lain dari Li et al., (2010) niat berkunjung kembali memungkinkan wisatawan untuk dapat berulang kali menikmati destinasi wisata karena alasan estetika (seperti kenangan, sentimentalitas dan rasa memiliki) atau untuk alasan pengetahuan yang lebih baik dalam upaya memilih suatu kegiatan.

Untuk mempertahankan daya saing, merancang pengalaman yang mengesankan untuk menarik wisatawan sehingga niat berkunjung kembali menjadi misi utama bagi manajer Chang et al., (2014) Mendapatkan wisatawan merupakan tujuan utama dari strategi pemasaran dalam industri pariwisata, sedangkan perencanaan yang memenuhi keinginan wisatawan merupakan prinsip dalam mendapatkan wisatawan sehingga wisatawan memiliki niat berkunjung kembali setelah memenuhi keinginan wisatawan Kuo & Education, (2001)

Alasan lain yang dapat mempengaruhi niat berkunjung kembali adalah yang dimiliki oleh wisata Kampoeng Sadang. Menurut Aprisilya, (2016) Atribut wisata adalah unsur-unsur yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut wisata merupakan motivasi penting untuk wisatawan dalam mengunjungi suatu tempat wisata. Terdapat beberapa indikator atribut wisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas dan fasilitas tambahan Suwanto, (2004).

Benur & Bramwell, (2015) bahwa pariwisata merupakan suatu pengalaman yang terbentuk dari banyak komponen yang sifatnya *tangible* dan *intangible*. Gusti Utama, (2016) menyatakan bahwa persepsi wisatawan terhadap atribut objek wisata merupakan pandangan wisatawan

berdasarkan atribut-atribut yang ditawarkan oleh suatu objek wisata. Persepsi positif akan mendorong wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata, sedangkan persepsi negatif akan mendorong wisatawan untuk tidak mengunjungi suatu objek wisata.

Penelitian yang dilakukan oleh Lee & Kim, (2017) yang menyatakan adanya nilai yang dirasakan lebih setelah mengalami suatu kesan dan pengalaman yang menyenangkan sehingga pengalaman yang dialami akan selalu diingat dalam kehidupan konsumen setelah konsumen tersebut menggunakan suatu jasa pelayanan tersebut. Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh J.-H. Kim et al., (2012) Untuk mengembangkan bidang pariwisata perlu menciptakan kondisi yang menyenangkan yang akan menjadi pengalaman yang mengesankan yang terdiri dari komponen: *hedonism, novelty, local culture, refreshment, meaningfulness, involvement* dan *knowledge*. Wisata Kampong Sadang dapat memberikan pengalaman yang mengesankan kepada para pengunjungnya agar mereka memiliki keinginan untuk berkunjung kembali kesana.

Menurut Chandralal & Valenzuela, (2015), pengalaman wisata yang mengesankan memengaruhi hasil perilaku, seperti niat berkunjung kembali atau merekomendasikan perjalanan dan destinasi yang mengesankan kepada orang lain Dalam penelitian yang dilakukan oleh A. Z. Utama, (2019) menyimpulkan bahwa pengalaman wisata yang dikenang berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung kembali

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif, valid dan reliabel Sugiyono, (2017).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang dilakukan bersifat statistik, dengan tujuan untuk Menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Sugiyono, 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Pengaruh variabel atribut wisata (X1) terhadap variabel niat berkunjung kembali (Y).

Hasil analisis diperoleh nilai signifikan nilai signifikansi $0,022 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,325 > t$ tabel $1,660$, serta η^2 $0,276$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima, artinya ada pengaruh antara Atribut wisata terhadap Niat berkunjung kembali.

Keputusan: Terdapat pengaruh antara Atribut wisata (X1) terhadap Niat berkunjung kembali (Y) (t hitung $2,325 > t$ tabel $1,660$) \Rightarrow Tolak H_0

Pengaruh variabel pengalaman wisata yang dikenang (X2) terhadap variabel niat berkunjung kembali (Y).

Hasil analisis diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,900 > t$ tabel $1,660$ serta η^2 $0,463$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_2 diterima, artinya ada pengaruh antara Pengalaman wisata yang dikenang terhadap Niat berkunjung kembali.

Keputusan: Terdapat pengaruh antara Pengalaman wisata yang dikenang (X₂) terhadap Niat berkunjung kembali (Y) ($t_{hitung} 3,900 > t_{tabel} 1,660$)
☐ Tolak H₀

Nilai signifikansi untuk pengaruh variabel Atribut wisata dan Pengalaman wisata yang dikenang terhadap Niat berkunjung kembali sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $46,020 > F_{tabel} 2,36$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak H₁ dan H₂ diterima yang artinya secara simultan Atribut wisata (X₁), Pengalaman wisata yang dikenang (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Niat berkunjung kembali (Y).

Koefisien determinasi atau R square adalah 0,492 artinya menunjukkan bahwa pengaruh variabel Atribut wisata dan Pengalaman wisata yang dikenang terhadap Niat berkunjung kembali secara simultan adalah 0,492 atau 49,2% dan sisanya sebesar 50,8% dipengaruhi variabel lain.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil-hasil analisis, pengujian dan pendeskripsian secara Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dengan bersandar pada masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Atribut wisata yang terdapat pada objek wisata Kampoeng Sadang berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali wisatawan. Artinya semakin baik atribut wisata yang ditawarkan pengelola wisata Kampoeng Sadang, maka akan semakin mendorong wisatawan untuk melakukan niat berkunjung kembali di masa yang akan datang.

Pengalaman wisata yang dikenang berpengaruh positif terhadap terhadap niat berkunjung kembali wisatawan pada objek wisata Kampoeng Sadang. Artinya semakin berkesan tempat wisata yang dikunjungi, maka akan mendorong wisatawan untuk berkunjung kembali.

Secara bersama-sama (simultan), variabel atribut wisata dan pengalaman wisata yang dikenang berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali. Dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersamaan dapat memberikan kontribusi terhadap niat berkunjung kembali wisatawan wisata kampoeng sadang semakin mendorong wisatawan untuk melakukan niat berkunjung kembali di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Benur, A. M., & Bramwell, B. (2015). Tourism product development and product diversification in destinations. *Tourism Management*. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.02.005>
- Chandralal, L., & Valenzuela, F.-R. (2015). Memorable Tourism Experiences: Scale Development. *Contemporary Management Research*. <https://doi.org/10.7903/cmr.13822>
- Chang, L.-L., Backman, K. F., & Huang, Y. C. (2014). Creative tourism: a preliminary examination of creative tourists' motivation, experience, perceived value and revisit intention. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*.
- Damanik, J. (2016). Chapter Ten Tourism Of The Javanese Monarchy During The Dutch Colonial Era Janianton Damanik And Destha T. Raharjana. *Tourism and Monarchy in Southeast Asia*, 183.

- Dhankhar, D., & Singh, L. (2014). An Analysis Of Tourist Satisfaction And Destination Loyalty: A Study Of Sri Krishna Museum In Kurushetra. *Journal of Kashmir for Tourism and Catering Technology*, 1(2), 1–13.
- Ghozali, I., & Aprilia, K. (2016). Teknik Penyusunan Skala Likert dalam Penelitian Akuntansi dan Bisnis.
- Heung, V. C. S., & Quf, H. (2000). Hong Kong as a travel destination: An analysis of Japanese tourists' satisfaction levels, and the likelihood of them recommending Hong Kong to others. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 9(1–2), 57–80.
- Kim, J.-H. (2013). A cross-cultural comparison of memorable tourism experiences of American and Taiwanese college students. *Anatolia*, 24(3), 337–351.
- Kim, J.-H., Ritchie, J. R. B., & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. *Journal of Travel Research*, 51(1), 12–25.
- Kim, W. G., & Moon, Y. J. (2009). Customers' cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type. *International Journal of Hospitality Management*, 28(1), 144–156.
- Lee, S.-J., & Kim, J.-S. (2017). Convergence study on relationship among verbal violence experience, verbal violence impact and burnout in operating room nurses. *Journal of the Korea Convergence Society*, 8(6), 85–96.
- Li, M., Cai, L. A., Lehto, X. Y., & Huang, J. (2010). A missing link in understanding revisit intention—The role of motivation and image. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(4), 335–348.
- Luo, S. J., & Hsieh, L. Y. (2013). Reconstructing revisit intention scale in tourism. *Journal of Applied Sciences*, 13(18), 3638–3648.
- Pendit, N. S. (2002). *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Quintal, V. A., & Polczynski, A. (2010). Factors influencing tourists' revisit intentions. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*. <https://doi.org/10.1108/13555851011090565>
- Smith, R., & Deppa, B. (2009). Two dimensions of attribute importance. *Journal of Consumer Marketing*.
- Som, A. P. M., Marzuki, A., & Yousefi, M. (2012). Factors influencing visitors' revisit behavioral intentions: A case study of Sabah, Malaysia. *International Journal of Marketing Studies*, 4(4), 39.
- Stylos, N., Vassiliadis, C. A., Bellou, V., & Andronikidis, A. (2016). Destination images, holistic images and personal normative beliefs: Predictors of intention to revisit a destination. *Tourism Management*, 53, 40–60.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. In *Metodelogi Penelitian*.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode penelitian pendidikan. Pendekatan Kuantitatif*.
- Suwantoro, G. (2004). *Basics of Tourism*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Utama, A. Z. (2019). Peran Dimensi Memorable Tourism Experience (Mte) Dalam Upaya Meningkatkan Intensi Berkunjung Kembali Ke Desa Wisata Sumber Maron. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2).
- Utama, I. G. B. R. (2016). *Daya tarik wisata kota Denpasar bali*. Daya Tarik Wisata Kota Denpasar Bali. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2215.8568>

Wu, H. C., Li, M. Y., & Li, T. (2018). A Study of Experiential Quality, Intention. *Journal of Hospitality and Tourism Research*. <https://doi.org/10.1177/1096348014563396>

Yoeti, O. A. (2008). *Tourism Planning and Development*. Jakarta: PT Pradaya Paramita.